

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Saidova Feruza Baxtiyarovna – Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), professor

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий- иқтисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomiddin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
INNOVATSIYA VA INVESTITSİYALAR			
13.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	91
14.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	100
15.	Хошимов Собир Муртазаевич	Асосий капиталга инвестицияларни молиялаштиришнинг назарий асослари, манбалари, усуллари	110

16.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	118
BANK ISHI			
17.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	127
18.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	134
19.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизмларининг шаклланиши ва ривожланиши	141
20.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	148
21.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo'llari	157
22.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	162
SUG'URTA VA PENSIYA ISHI			
23.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислох қилиш йўналишлари	168
24.	Маннапова Раъно Аброровна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	173
25.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	179
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
26.	To'rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G'ulomovich	Naqdsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o'rni	185
27.	Sharipov Narzullo G'ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o'rni va ahamiyati	193
28.	Jumanova Iroda O'ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	201
QIMMATLI QOG'OZLAR			
29.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	207
30.	Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	216
31.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	224
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
32.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истикболлар	230

33.	Mamajonov Akramjon Turgunovich, Olimjonova Moxiraxon Abrorjon qizi	MHXSlardagi o'zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta'siri va ularni tayyorlashga qo'yilgan talablar	237
34.	Xolmatova Nodiraхон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатига таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	243
35.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	248
36.	Абдурасулов Жамшидбек Аҳмад ўғли	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни кўшиб юбориш жараёнида янги корхонанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	260
IQTISODIYOT TARMOQLARDA			
37.	Mirzayev Imomnazar Qalandarovich, Olimjanov Xudoyorbek Doniyorbek o'g'li	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	267
38.	Umarova Gulzodaxon Qodirbekovna	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	273
39.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulhamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi	Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	279
40.	Sayfulina Alfira Feratovna	Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	295
41.	Kabulova Nurgo'zal Umirbek qizi	Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	305
42.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi	O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	311
43.	Toшпулатова Малика	Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	317
44.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li	Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	329

**DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARI:
ILMIY-NAZARIY QARASHLAR**

Toyirov Yunus Alamovich

*moliya, soliq va bank ishi
kafedrası dotsenti , PhD
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
(Samarqand filiali)*

E-mail: Yunus1980@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-4205-3405

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh)ning moliyaviy mexanizmlari, ularning mohiyati va samaradorlikka ta'siri ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Maqolada DXShning asosiy prinsiplari, moliyaviy tuzilmasi, risk va daromadlarni taqsimlash mexanizmlari ochib berilgan. Mahalliy va xorijiy olimlar qarashlari taqqoslab o'rganilgan hamda “qiymat evaziga qiymat” tamoyilining ahamiyati asoslab berilgan. Tadqiqot davomida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va kontent-tahlil metodlaridan foydalanilgan. Natijalarga ko'ra, DXSh moliyaviy mexanizmlarining puxta ishlab chiqilishi davlat byudjeti yukini kamaytiradi, xususiy investitsiyalarni jalb etadi va infratuzilma rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, noto'g'ri risk taqsimoti va shaffoflikning pastligi iqtisodiy xatarlarni kuchaytirishi mumkinligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Davlat-xususiy sheriklik, DXSh, moliyaviy mexanizm, infratuzilma loyihalari, xususiy sektor, byudjet xarajatlari, investitsiya, risklarni taqsimlash, qiymat evaziga qiymat, fiskal xatarlar, moliyaviy samaradorlik

**ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЁРСТВА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ**

Тойиров Юнус Аламович

*доцент кафедры
финансы, налогообложение
и банковское дело
Ташкентский государственный
экономический университет (Самаркандский филиал)*

E-mail: Yunus1980@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-4205-3405

Аннотация. В данной статье анализируются финансовые механизмы государственно-частного партнёрства (ГЧП), их сущность и влияние на эффективность с научно-теоретической точки зрения. В статье раскрываются основные принципы ГЧП, его финансовая структура, механизмы распределения рисков и доходов. Сопоставлены взгляды отечественных и зарубежных исследователей, обосновано значение принципа «ценность за деньги» (Value for Money). В ходе исследования использованы методы системного анализа, сравнительного анализа и контент-анализа. Согласно полученным результатам, тщательная проработка финансовых механизмов ГЧП снижает нагрузку на государственный бюджет, привлекает частные инвестиции и способствует развитию инфраструктуры. Вместе с тем подчёркивается, что неправильное распределение рисков и низкий уровень прозрачности могут усилить экономические риски.

Ключевые слова: Государственно-частное партнёрство, ГЧП, финансовый механизм, инфраструктурные проекты, частный сектор, бюджетные расходы, инвестиции, распределение рисков, ценность за деньги, фискальные риски, финансовая эффективность

FINANCIAL MECHANISMS OF PUBLIC–PRIVATE PARTNERSHIP:
SCIENTIFIC AND THEORETICAL VIEWS

Toyirov Yunus Alamovich

Associate Professor of the
Department of Finance, Taxation,
and Banking associate

Tashkent State University of Economics, (Samarkand branch)

E-mail: Yunus1980@rambler.ru

ORCID: 0009-0001-4205-3405

Abstract. *This article analyzes the financial mechanisms of public–private partnership (PPP), their essence and impact on efficiency from a scientific and theoretical point of view. The article reveals the main principles of PPP, its financial structure, and the mechanisms of distribution of risks and revenues. The views of domestic and foreign scholars are compared, and the importance of the “value for money” principle is substantiated. System analysis, comparative analysis and content analysis methods were used in the research process. According to the results, a well-developed financial mechanism of PPP reduces the burden on the state budget, attracts private investments and contributes to infrastructure development. At the same time, it is emphasized that improper risk distribution and a low level of transparency may increase economic risks.*

Keywords: *public–private partnership, PPP, financial mechanism, infrastructure projects, private sector, budget expenditures, investment, risk sharing, value for money, fiscal risks, financial efficiency*

Kirish

So‘nggi o‘n yilliklarda davlat xarajatlarining ortishi, byudjet mablag‘larining cheklanishi va infratuzilma ehtiyojlarining keskin ko‘payishi davlatni yangi moliyalashtirish va boshqaruv mexanizmlarini izlashga majbur etmoqda. Shunday sharoitda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) konsepsiyasi zamonaviy iqtisodiy siyosatning muhim yo‘nalishlaridan biriga aylandi. DXSh orqali davlat va xususiy sektor resurslari birlashtirilib, yirik infratuzilma obyektlari barpo etiladi, jamoat xizmatlari ko‘rsatiladi hamda risklar va daromadlar hamkorlar o‘rtasida taqsimlanadi.

Ilmiy adabiyotlarda DXShga turlicha ta‘riflar berilgan bo‘lsa-da, ularning aksariyatida quyidagi umumiy jihatlari qayd etiladi: uzoq muddatli shartnomaviy hamkorlik; risk, xarajat va foydani sheriklar o‘rtasida taqsimlash; aniq belgilangan jamoat ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilganlik; davlat va xususiy sektorning o‘zaro manfaatdorligi.

Masalan, D.B. Mamayusupova DXShni infratuzilma yaratish va aholiga xizmat ko‘rsatishda resurslarni birlashtirish hamda tavakkalchiliklarni taqsimlashga asoslangan davlat va biznes hamkorligi shakli sifatida talqin etadi [1]. Kanada DXSh kengashi DXShni jamoat ehtiyojlarini qondirish maqsadida resurslar, risk va mukofotlarni mos ravishda taqsimlashga asoslangan hamkorlik, Yevropa Komissiyasi esa tomonlar o‘zaro majburiyat va mas‘uliyatni bo‘lishadigan, resurslar va risklarni birgalikda jalb etadigan tizim sifatida ta‘riflaydi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolaning maqsadi – DXSh moliyaviy mexanizmlariga doir ilmiy-nazariy qarashlarni tizimli tahlil qilish, turli mualliflarning yondashuvlarini solishtirish va moliyaviy tuzilmaning DXSh samaradorligiga ta‘sirini yoritishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi

DXSh masalalari mahalliy hamda xorijiy olimlar tomonidan keng tadqiq etilgan. O‘zbekistonlik tadqiqotchilar orasida D.B. Mamayusupova, N. Kuldashev, N.Sh. Shavkatovlarning ishlari alohida e‘tiborga loyiq. Mamayusupova O‘zbekistonda turizm sohasidagi DXSh loyihalarini o‘rganib, DXSh infratuzilma obyektlarini rivojlantirish va sayyohlik salohiyatini oshirishda samarali vosita ekanini asoslaydi [2], [3]. U loyihalar portfelini diversifikatsiya qilish risklarni kamaytirishi va xususiy sarmoyalar oqimini kuchaytirishini

ko'rsatadi.

Kuldashv jamoat xavfsizligi sohasida DXShdan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilib, yo'l harakati xavfsizligi texnikalarini yangilash, tezkor xizmat ko'rsatish obyektlarini xususiy sheriklar bilan qurish orqali jamoat infratuzilmasini moliyalashtirish yaxshilanishini ta'kidlaydi. Shavkatov DXSh loyihalarining moliyaviy samaradorligini baholash usullarini o'rganib, ayrim loyihalarda davlat xarajatlarining kamayishi va samaradorlikning oshishi kuzatilgan bo'lsa-da, ba'zi holatlarda risklarning noto'g'ri taqsimlanishi natijasida kutilgan natijalarga erishilmagani haqida xulosa qiladi. U, xususan, “qiymat evaziga qiymat (Value for Money)” tamoyilini to'liq joriy etish zarurligini ilgari suradi.

Rossiyalik olimlar orasida V.G. Varnavskiy, Yu.G. Tyurina, A.A. Dukhovskaya, A. Bedyakov ishlarida DXShning nazariy-huquqiy asoslari va moliyaviy mexanizmlari chuqur yoritilgan. Varnavskiy DXShni Rossiya uchun infratuzilma muammolarini hal etishning yangi shakli, davlat yukini kamaytirish va xususiy kapitalni jalb etish vositasi sifatida baholaydi [4]. Tyurina va Dukhovskaya DXSh moliyaviy mexanizmini DXSh loyihalarini moliyalashtirish bilan bog'liq iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy munosabatlar majmuasi sifatida ta'riflaydi [5].

A. Bedyakov infratuzilma holatini barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning kalit omili deb bilib, DXSh orqali xususiy sarmoyalarni jalb qilish yalpi ichki mahsulot o'sishiga va aholi farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Xalqaro miqyosda J. Delmon, E.R. Yescombe, D. Grimsey, M. Lewis, shuningdek, Xitoylik J. Song va hammualliflar ishlarida DXShning turli modellariga baho berilgan [6], [7], [8].

Boshqa tomondan, G.A. Hodge va C. Greve DXShga tanqidiy yondashib, ayrim loyihalarda yashirin fiskal majburiyatlar, davlat qarzining ortishi, xususiy sheriklarning haddan tashqari yuqori rentabellik olishi natijasida jamoatchilik manfaatlariga putur yetganini misollar bilan ko'rsatadi [9]. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (XVJ) hujjatlarida ham DXSh bilan bog'liq qarz majburiyatlari va fiskal xatarlarni boshqarish bo'yicha alohida tavsiyalar berilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur ilmiy ishda DXSh moliyaviy mexanizmlariga doir qarashlarni tahlil etishda nazariy va uslubiy yondashuvlar majmuasi qo'llanildi. Tizimli tahlil DXShni murakkab iqtisodiy-huquqiy tizim sifatida ko'rib chiqish, uning elementlari – moliyalashtirish manbalari, moliyaviy instrumentlar, risk taqsimoti, institutsional muhit – o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga xizmat qildi. Qiyosiy tahlil O'zbekiston, Rossiya, Xitoy va rivojlangan davlatlar tajribalarini solishtirish imkonini berdi.

Kontent-tahlil yordamida monografiyalar, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar (BMT, XVJ, Jahon banki) hisobotlari, normativ-huquqiy hujjatlar matni mazmunan o'rganilib, asosiy nazariy yondashuvlar va tavsiyalar ajratib olindi. Induktiv yondashuv yordamida alohida mamlakatlar tajribasidan umumiy nazariy xulosalar chiqarildi, deduktiv yondashuv esa nazariy g'oyalarni O'zbekiston sharoitiga tatbiq etish imkoniyatlarini baholashda qo'llandi.

Tahlil va natijalar

Ilmiy manbalarni tahlil qilish DXSh moliyaviy mexanizmini quyidagi asosiy elementlardan iborat murakkab tizim sifatida tasvirlash imkonini berdi.

Birinchidan, moliyalashtirish manbalari – davlat byudjeti va davlat jamg'armalari mablag'lari, xususiy investitsiyalar, bank kreditlari, obligatsiyalar va xalqaro moliya institutlari resurslari.

Ikkinchidan, moliyaviy instrumentlar – davlat kafolatlari, subsidiyalar, soliq imtiyozlari, minimal daromad kafolatlari, risklarni sug'urtalash va qayta sug'urtalash instrumentlari.

Uchinchidan, hisob-kitob va to'lovlar mexanizmlari – foydalanuvchi to'lovlari, davlat tomonidan to'lanadigan xizmat haqi, gibril to'lov sxemalari, valyuta va foiz risklarini hisobga oluvchi mexanizmlar.

To'rtinchidan, risk va daromadlarni taqsimlash tartibi – qurilish, talab, operatsion, siyosiy,

valyuta va foiz stavkasi risklarini kim eng yaxshi boshqarishi tamoyiliga ko‘ra taqsimlash, daromadlarni qaytarib olish mexanizmlari va rentabellik chegaralarini belgilash.

Optimistik yondashuv tarafdorlari (Mamayusupova, Varnavskiy, Delmon, Yescombe, Grimsey va boshqalar) DXSh davlat byudjeti yukini kamaytirishi, qo‘shimcha moliyaviy manbalarni jalb qilishi, xususiy sektorning innovatsion salohiyati va boshqaruv tajribasi hisobiga samaradorlikni oshirishi, infratuzilma obyektlarining tezroq barpo etilishi va xizmatlar qamrovining kengayishiga xizmat qilishini ta’kidlaydi. Xususan, Xitoy olimlari transport va energetika tarmoqlarida DXSh dasturlarining ijobiy natijalarini amaliy ma’lumotlar asosida isbotlab bergan.

Tanqidiy yondashuv tarafdorlari (Hodge, Greve va boshqalar) esa ayrim DXSh loyihalarida yashirin fiskal majburiyatlar, davlat qarzining ortishi, xususiy sheriklarning haddan tashqari yuqori foyda olishi natijasida jamoatchilik manfaatlariga ziyon yetganini qayd etadi. Ular har bir loyihani alohida tarzda “qiymat evaziga qiymat” tahlili asosida baholash, yashirin fiskal risklarni aniqlash va shaffoflikni ta’minlash zarurligini ta’kidlaydi.

Xulosa

Yuqorida ko‘rib o‘tilgan ilmiy manbalar tahlili asosida quyidagi umumiy xulosalar chiqarish mumkin. Birinchidan, DXSh zamonaviy sharoitda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish va boshqarishning muhim mexanizmi bo‘lib, uning moliyaviy mexanizmlari tizimi resurslarni shakllantirish, taqsimlash va risklarni boshqarish usullarini o‘z ichiga oladi. Ikkinchidan, moliyaviy mexanizmning samarali ishlashi uchun moliyalashtirish manbalari, moliyaviy instrumentlar, to‘lov sxemalari va risklarni taqsimlash mexanizmlari o‘rtasida muvozanat va uzviy bog‘liqlik ta’minlanishi zarur. Uchinchidan, “qiymat evaziga qiymat” tamoyilini to‘liq joriy etish, DXShni an’anaviy davlat xaridlari bilan solishtirish orqali davlat uchun eng maqbul variantni tanlash imkonini beradi. To‘rtinchidan, DXSh bo‘yicha optimistik va tanqidiy yondashuvlar bir-birini inkor etmaydi, balki to‘ldiradi. Amaliy siyosatda har bir loyiha bo‘yicha individual tahlil, fiskal risklarni hisobga olish va institutsional salohiyatni kuchaytirish muhimdir.

DXSh moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish uchun loyihalarni saralash bosqichida chuqur iqtisodiy-moliyaviy tahlil o‘tkazish, davlat kafolatlari va uzoq muddatli majburiyatlarning aniq chegaralarini belgilash, xususiy sheriklar uchun rag‘batlantiruvchi, lekin byudjet uchun maqbul bo‘lgan imtiyozlar paketini shakllantirish, shartnomalar shaffofligini oshirish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, malakali muzokarachilar, mustaqil ekspertiza va monitoring institutlarini rivojlantirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mamayusupova D.B. Davlat-xususiy sherikligi asosida turizm salohiyatini boshqarish. Toshkent, 2023.
2. Kuldashv N. O‘zbekistonda jamoat xavfsizligi sohasida DXShni rivojlantirish. 2023.
3. Shavkatov N.Sh. DXSh loyihalarining moliyaviy samaradorligi tahlili. 2020.
4. Varnavskiy V.G. Public-private partnership: Theory and practice. 2021.
5. Tyurina Yu.G., Dukhovskaya A.A. DXSh moliyaviy mexanizmi. 2020.
6. Delmon J. PPP Projects in Infrastructure. Cambridge University Press, 2011.
7. Yescombe E.R. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. 2007.
8. Grimsey D., Lewis M. Public Private Partnerships. 2007.
9. Hodge G., Greve C. The Challenge of PPPs. 2007.
10. International Monetary Fund. Fiscal Transparency and Fiscal Risks. 2020.
11. Toyirov Yunus Alamovich. “Improvement of deposit policy efficiency assessment model in commercial banks”. “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. ISSN: 2181-3965 VOLUME 4, 307-312. 2025 yil 1- son.
12. Toyirov Y. Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 7.

